

ИМОМ БУХОРИЙНИНГ НАҚЛИЙ ТАФСИРЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ РОЛИ

Иноятов Азизхўжа Хайруллоевич

“Жўйбори Калон” аёл-қизлар ўрта махсус

ислом таълим муассасаси директори,

исломшунослик фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD), azizxoja.inoyatzoda@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082419>

Annotatsiya: Имом Бухорийнинг “ал-Жомеъ ас-сахих” асрининг нақлий тафсирнинг шаклланиши ва ривожини ушбу асарда алоҳида бўлим, яъни “Китоб ат-тафсир” деб катта қисм ажратганининг ўзи далолат қилади. Имом Бухорий муҳаддис сифатида олимнинг ҳадис тўпламининг ичига тафсирни қўшгани ҳамда баъзи ўринларда филологик изоҳлар қолдиргани билан ҳам аҳамиятлидир.

Таянч иборалар: Имом Бухорий, “ал-Жомеъ ас-сахих”, тафсир, оят, шарҳ, манба, Қуръон, ҳадис, тўплам, илмий мерос, муҳаддис, муфассир.

Аннотация: О становлении и развитии «Аль-Джамы» имама Бухари как сахих труда накли тафсира свидетельствует тот факт, что в этом произведении на большую часть выделен отдельный раздел, т. е. «Китаб ат тафсира». Имам Бухари как мухаддис знаменателен еще и тем, что он добавил тафсир в сборник хадисов ученого и оставил кое-где филологические комментарии.

Ключевые слова: Имам Бухари, «аль-Джаме ас-сахих», тафсир, аят, комментарий, источник, Коран, хадис, сборник, научное наследие, мухаддис, муфассир.

Annotation: The production and development of imam Bukhari's al-Jama as sahih work of naqli tafsir is evidenced by the fact that a separate section, i.e. "Kitab at Tafsir" has been allocated in this work. Imam Bukhari's emergence of a collection of hadiths by a scholar as a muhaddith is also significant because he added tafsir and left philological comments in some places.

Key words: Imam Bukhari, “al-Jame’ as-sahih”, tafsir, ayat, commentary, source, Koran, hadith, collection, scientific heritage, muhaddis, mufassir.

Қуръон оятларининг Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) ва саҳобийлар сўзлари билан тафсир қилиниши ривоят тафсири ёхуд нақлий тафсир деб юритилади. Тафсир илмида “ат-тафсир би-л-маъсур” (التفسير بالمأثور), яъни нақлий тафсир деб айтилади. Бу турдаги тафсирда бирор оятнинг маъносини бошқа оят ёки Пайғамбар (с.а.в.) ҳадислари билан, саҳобий ёки

тобеййдан нақл қилинган сўз билан баён этиш тушунилади.

Нақлий тафсирнинг вужудга келиш даври икки босқичдан иборат. Биринчиси, ривоят даври бўлиб, Пайғамбар (с.а.в.) томонидан саҳобийларга Қуръоннинг баъзи оятлари маъносидаги мажҳуллик очиб берилган. Уни саҳобийлар зеҳнларида сақлаб, оғкази тарзда бир-бирларига, кейинчалик тобеййларга етказганлар. Ўз навбатида Қуръоннинг баъзи оятлари маъносини саҳобийлар ҳам Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.)дан эшитганларига қўшимча эҳтиёжга мувофиқ ижтиҳод қилиб тафсир қилганлар. Тобеййлар ҳам ўз даврларида оятлардаги баъзи махфийликни Пайғамбар (с.а.в.)дан ва саҳобийлардан қилинган ривоятлар устига ўзлари ҳам ижтиҳод ва раъй билан халққа тушунтирганлар. Тафсирдаги шундай ўзгариш ва кенгайиш тобеййлардан кейинги авлод - табаъа тобеййларнинг даврида ҳам давом этди. Иккинчиси, тадвин давридир. Бу даврда биринчи бўлиб тафсири маъсур - ривоятлар асосидаги тафсир ёзилди.

Имом Бухорийнинг илк устози сифатида Муҳаммад ибн Салом Пойкандий (ваф. 225/839) ҳамда Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Муснадий (ваф. 229/843) тилга олиниб,¹ улардан Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Муснадий тафсирга оид кўплаб хабарлар келтирган.

Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Муснадий ҳадис ривояти билан машҳур бўлган муҳаддислардан бўлиб, муснад ҳадисларни кўп ривоят қилгани учун “Муснадий” деб аталган. Муҳаммад ибн Салом Пойкандий билан бирга Мовароуннаҳр шайхларидан ҳисобланиб, имом, ҳофий ва мужаввид унвонларига сазовор бўлган. Ҳадис талабида сафар уюштириб, Суфён ибн Уяйна, Марвон ибн Муовия, Исҳоқ Азрақ, Фузайл ибн Йез, Абдуллоҳ ибн Нумайр, Абдураззоқ ва бошқалардан ҳадислар ривоят қилган. Муснадийдан Имом Бухорий, Заҳдий, Абу Зуръа Розий, Убайдуллоҳ ибн Восил, фақиҳ Муҳаммад ибн Нусайр ва Мовароуннаҳрнинг кўп муҳаддислари ҳадис ривоят қилганлар². Жарҳ ва таъдил имомлари наздида “содуқ” ҳисобланган³. Ҳоким унинг ўз асрининг Мовароуннаҳрдаги “Имом ул-ҳадис”и экани ҳамда Имом Бухорийнинг устози бўлганини қайд этади. Заҳабий эса Имом Бухорийнинг бобоси Муғийра ибн Бардазбеҳ Муснадийнинг бобоси Ямон Жўъфийнинг қўлида мусулмон бўлганини таъкидлайди.

¹ Sandıkcı S. Kemal. İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında HADİS, DİB. - Ankara, 1991. - S. 447-448.

² Заҳабий. Сияр. – Ж. 9. – Б. 57.

³ Ибн Абу Ҳотам Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Идрис ибн Мунзир Тамимий Ҳанзалий Розий. ал-Жарҳ ва таъдил. - Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя, 1953. – Ж. 5. – Б. 162. (Бундан кейин – Ибн Абу Ҳотим. Ад-Жарҳ ва таъдил).

Имом Бухорий Балхга қилган сафари давомида Маккий ибн Иброҳим⁴, Яҳё ибн Бишр, Муҳаммад ибн Абон ҳамда Ҳасан ибн Шужоъ ва бошқалар⁵дан ҳадис эшитган.

Имом Бухорий Марвда Абдон ибн Усмон, Али ибн Ҳасан ибн Шақиқ, С

а Имом Бухорий устозларидан ҳисобланган ҳамда “ат-Тарих ал-кабир”да дикр этилган Абдуллоҳ ибн Усмон ибн Жабаланинг лақаби Абдон бўлган (ваф. 221/836). Унинг тўлиқ исми – Абу Абдурахмон Абдуллоҳ ибн Усмон ибн Жабала ибн Абу Раввод Маймун (ёки Айман) Аздий Атакий Марвазий бўлиб, Имом Бухорий ундан ҳадис ривоят қилган. Абдон ибн Усмон Шуъбанинг ўзидан битта ҳадис эшитган бўлса, отасидан Шуъбанинг кўп ривоятларини эшитган. Шунингдек, Абу Ҳамза Муҳаммад ибн Маймун Саккарий, Молик ибн Анас, Исо ибн Убайд, Абдуллоҳ ибн Муборак, Ҳаммод ибн Зайд, Язид ибн Зариъ ҳамда Хуросон, Ироқ ва Ҳижознинг бошқа ровийларидан ҳадис эшитган. Ундан А, Муслим, Абу Довуд, Термизий, Ҳасоий (бошқа биров воситасида), Аҳмад ибн Шаббавя, Аҳмад ибн Сайёр, Муҳаммад ибн Али ибн Ҳасан ибн Шақиқ, Аббос ибн Мусъаб ва бошқалар ҳадис ривоят қилганлар⁷. Абдон ибн Усмондан ҳам тафсир манбаларида бир нечта ривоятлар келтирилганини кўриш мумкин. Жумладан, Табарий дикки ўринда оятлар тафсирида Абдоннинг ривоятини келтирган⁸. Ибн К

а Али ибн Ҳасан ибн Шақиқ (137/754-215/830) ҳам Имом Бухорийнинг устозларидан экани тўғрисида қайд этилган эди. У Хуросоннинг етук шайхларидан бўлган. Абу Ҳамза Муҳаммад ибн Маймун Саккарий, Хусайн ибн Воқид, Абулмуниб Убайдуллоҳ Атакий, Исроил ибн Юнус, Хорижа ибн Мусъаб, Иброҳим ибн Таҳмон, Қайс ибн Робиъ, Ҳаммод ибн Зайд, Авн ибн Мусо, Шарик Қози, Иброҳим ибн Саъд ва бошқалардан ҳадислар эшитган. Ундан эса А, Аҳмад ибн Ҳанбал, Яҳё ибн Маин, Абдуллоҳ ибн Мунир, Маҳмуд ибн Ғайлон ва бошқа ровийлар ҳадис ривоят қилганлар¹⁰. Имом Бухорий унинг Абу Ҳамза Муҳаммад ва Ибн Муборакдан ҳадис эшитганини ривоят қилади¹¹. Тафсир манбаларида ундан ҳадис ривоят қилинганини

⁴ Заҳабий. Сияр. - Ж. 9. – Б. 59.

⁵ Олтин силсила: Саҳихул Бухорий. – Т.: Nilol-nashr, 2013. – Ж. 1. – Б. 65. (Бундан кейин – Бухорий. Олтин силсила).

⁶ Заҳабий. Сияр. – Ж. 10. – Б. 80.

⁷ Заҳабий. Сияр. – Ж. 8. – Б. 373-374.

⁸ Табарий. Жомеъ. – Ж. 5. – Б. 57; – Ж. 8. – Б. 407.

⁹ Ибн Касир. Тафсир. – Ж. 7. – Б. 320.

¹⁰ Заҳабий. Сияр. – Ж. 8. – Б. 417.

¹¹ Имом Бухорий. Ат-Тарих ал-кабир. – Ҳайдаробод: Доира ал-маориф ал-усмонийя, нашр йили кўрсатилмаган. – Ж. 6. – Б. 268. (Бундан кейин – Бухорий. Тарих)

кўриш мумкин. Жумладан, Табарий “Жомеъ ал-баён”да “Бақара” сураси 124-оят, “Моида” сураси 14-оят, “Қалам” сураси 1-, 23-оятлари тафсирида у қилган ривоятларни келтирган. Табарий тафсири таҳлил қилинганда, Али ибн Ҳасан ибн Шақиқдан ўғли орқали қилинган ривоятлар мавжудлиги маълум бўлади¹². Ибн Касир тафсирида ҳам унинг ривоятлари келтирганини кўриш мумкин. Жумладан, “Бақара” сураси 199-200-оятлар, “Нисо” сураси 77-79-оятлар, “Қалам” сураси 1-оят, “Мурсалат” сураси 1-15-оятлари тафсирида унинг ривоятларидан истифода этган¹³. Ибн Можжа “Касал одам зиёратига борганда нима ўқиш лозимлиги” тўғрисидаги бобда ундан ривоят келтирган¹⁴ бўлса, Ҳоким “Мустадрок”нинг тафсирга бағишланган қисмида Али ибн Ҳасандан 15 дан ортиқ ривоят келтирган¹⁵. Ҳоким ушбу ривоятларнинг исноди саҳиҳ экани, икки шайхнинг шартларига мувофиқлиги ҳамда улар ушбу ривоятларни келтирмаганлигини ҳам таъкидлайди.

Тафсир манбаларида Қуръон шарҳларига оид ривоятлар келтирилганини кўриш мумкин. Жумладан, Ибн Абу Ҳотим ва Ибн Касир “Бақара” сурасининг 3-ояти тафсирида Муснадий ривоятини келтирганлар¹⁶. Имом Самъоний эса “Фурқон” сураси 34-ояти тафсирида ҳам бир ривоят келтирганини кўриш мумкин¹⁷. Тафсир китобларида Муснадийнинг ушбу икки ҳадисдан бошқа ривоятлари учрамайди.

Ҳадис ва тафсир илмлари билан шуғулланган олимлар қаторидан жой олган Имом Бухорийнинг мустақил тафсири бўлгани ҳақида ҳам турли қарашлар мавжуд. Жумладан, Ҳожи Халифа Имом Бухорийнинг машҳур шогирдларидан бири Абу Абдуллоҳ Фирабрий (ваф. 320/932)нинг маълумотига таянган ҳолда Имом Бухорийнинг ҳадис илмига оид асарларидан ташқари мустақил тафсири бўлгани ҳақидаги маълумотни ўз асарида келтириб ўтади¹⁸. Шунингдек, Имом Бухорийнинг “Холқу афъал ул-ибад” асарини таҳқиқ қилиб нашр эттирган Доктор Абдурахмон Умайра ҳам Имом Бухорийнинг “ат-Тафсир ал-кабир” номли асари мавжудлиги ва

¹² Табарий. Жомеъ. – Ж. 2. – Б. 8; – Ж. 10. – Б. 141; – Ж. 23. – Б. 526; – Ж. 24. – Б. 72.; – Ж. 2. – Б. 372; – Ж. 3. – Б. 367, 374, 527.

¹³ Ибн Касир. Тафсир. – Ж. 2. – Б. 172, 316; – Ж. 8. – Б. 206, 302.

¹⁴ Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Ибн Можжа ибн Язид Қазвиний. Сунав Ибн Можжа. – Ҳалаб: Дор ихё ал-кутуб ал-ъарабийя, нашр йили кўрсатилмаган. – Ж. 1. – Б. 466. (Бундан кейин: Ибн Можжа. Сунав)

¹⁵ Ҳоким Найсобурий. Мустадрок. – Ж. 2. – Б. 280, 301, 312, 329, 334, 336, 416, 421, 427, 428, 476, 500, 527, 543, 555, 559, 569.

¹⁶ Ибн Абу Ҳотим. Тасфир. – Ж. 1. – Б. 37.; Ибн Касир. Тафсир. – Ж. 1. – Б. 78.

¹⁷ Абу Музаффар Мансур ибн Муҳаммад ибн Абдулжаббор ибн Аҳмад Марвазий Самъоний Таймий Ҳанафий. Тафсир ал-Қуръон. – ар-Риёд: Дор ал-ватан, 1997. – Ж. 4. – Б. 19.

¹⁸ ҲожиХалифа. Кашф аз-зуннун ан асомий ал-кутуб вал-фунун. – Байрут.: Дор ихё ат-турос ал-арабий, 2008. – Ж. 1. – Б. 443.

ҳозирда Жазоир Миллий кутубхонаси ҳамда Парижда ушбу асарнинг икки нусхаси сақланаётгани ҳақида маълумот бериб ўтган¹⁹. Аввал қайд этиб ўтилганидек, турли тафсир мактабларига мансуб муфассирлар қаторида бир муҳаддис сифатида Имом Бухорийнинг ҳам мустақил тафсир ёзиши табиий ҳол. Олимнинг тафсир илмидаги ўрни ҳақида гап кетганда, Имом Бухорийнинг ривоятларни тафсир қилиш йўналиши энг муҳим жиҳати бўлиб, мусаннаф илк бора ҳадислар тўплами ичида “Китаб ат-Тафсир” сарлавҳаси остида Қуръон оятларига оид шарҳларга жой ажратиши билан катта аҳамият касб этади.

Имом Бухорийнинг тафсир билан боғлиқ қарашлари олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, Уммул Қуро университети битирувчиси Ҳамд ал-Имом ибн Хатарий «Манҳажул Имом Бухорий фи-т-тафсир мин хилал китобиҳи-с-Саҳиҳ» («Имом Бухорийнинг Саҳиҳ китобидаги тафсир бўйича ёндашуви») ва Бағдоддаги Ислом университети магистри Муҳаммад Ҳамд Ивод ал-Ҳошимийнинг «Манҳажул Имом Бухорий ат-тафсири фи саҳиҳиҳи» («Имом Бухорийнинг Саҳиҳ китобидаги тафсир услуби»)да Имом Бухорийнинг тафсирга оид қарашлари ўрганилган.

Буюк муҳаддислардан ҳисобланган Имом Бухорий «ал-Жомеъ ас-саҳиҳ»да тафсирга оид ҳадисларни ҳам жамлаган. Жумладан, алоҳида тафсирга бағишлаган “Китоб ат-Тафсир” бўлимида, “Фотиҳа” сурасини тафсир қилиб, унда Абу Саид ибн Муаллодан ривоят қилинган Қуръоннинг энг улуғ сураси Фотиҳа экани тўғрисидаги ҳадисни келтирилади²⁰.

Имом Бухорийнинг ишончли ҳадислар тўпламидаги тафсирга алоқадор боб изоҳларини ўрганиб чиқиш натижасида уларнинг сони 1129 тани ташкил этгани аниқланди. Бундан кўриниб турибдики, асарнинг учдан бири тафсирга бағишланган. Шу билан бир қаторда, оятлар билан бошланувчи китоблар сони эса 18 тани ташкил этади. Тафсир китобидан ташқари изоҳлар бошқа бўлимларда 613 ўринда оятлар изоҳланган, тафсир китобида эса булар 516 тани ташкил этади²¹.

“Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ”нинг ушбу хусусияти Имом Бухорийнинг тафсир бил-маъсур йўналишидаги ўрни ва аҳамиятини кўрсатмоқда. Шунингдек, бир муҳаддис сифатида олимнинг ҳадис тўпламининг ичига тафсири

¹⁹ Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий. Холқу афъал ал-бад. / Абдуррахмон Умайра таҳқиқи. – Жидда: Дор ул-Укоз. – Б. 23.

²⁰ Қаранг: Имом Бухорий. Саҳиҳ. – Ж. 6. – Б. 46.

²¹ Қаранг: Диссертациянинг 2-иловаси.

қўшгани ҳамда баъзи ўринларда филологик изоҳ қолдиргани билан ҳам аҳамиятлидир.

Имом Бухорий, Имом Термизий ва Имом Насоий каби муҳаддислар илмий фаолиятида Расулуллоҳ (с.а.в.)нинг бутун ҳаётлари Қуръон тафсиридан иборат, деган қараш устувор бўлган. Зеро, муҳаддисларнинг бу қарашлари асосидаги амалий ҳаракатлари натижасида бевосита ёки билвосита Пайғамбар (с.а.в.) ҳаётлари билан боғлиқ ривоятлар жамланди ва улар орасидан Қуръон тафсирига оид махсус бўлим ажратилди.

Муҳаддислар ўз асарларида тафсир ривоятларига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиб, тафсирга оид хабарларга кам жой ажратганларининг сабаби мазкур ривоятларнинг санади масаласига хассослик билан ёндашганликларида кўринади. Ибн Абу Ҳотимнинг “Тафсир”ига бағишланган тадқиқотда марфуъ бўлган тафсир ривоятларининг тўрт фоизи қабул қилингани ҳамда ривоятларнинг 22 фоизи саҳобий сўзлари, 74 фоизи эса тобейй ва улардан кейинги даврдаги олимларнинг қарашлари экани аниқланган²². Шу жиҳатдан олиб қараганда, асарларнинг мазмунини марфуъ ривоятлар билан чеклаб баён этишни мақсад қилган учинчи аср мусаннифларининг тафсир ривоятларини кам нақл қилишлари оддий ҳол, деб қабул қилиниши мумкин. Аммо марфуъ бўлса-да, нақл қилинмаган айрим хабарлар бу мавзунинг бошқа бир жиҳатини мавжудлигига ишора қилади. Хусусан, тафсир ривоятларининг бошқа бир нақл анъанасига тааллуқли бўлиши ва муайян муҳаддисларнинг ҳадис усули мезонига кўра, заиф деб ҳисобланиши мумкин. Аҳмад ибн Ҳанбалнинг “Уч хил китобнинг асли йўқ. Булар мағозий, малоҳим ва тафсир (китоблари)дир” мазмунидаги сўзларини Хатиб Бағдодий ушбу уч соҳадаги маълум китобларнинг заифлиги билан боғласа²³, Ибн Ҳанбалнинг бу соҳалардаги ривоятларни иснодсиз бўлиши жиҳатидан бошқа ҳадис соҳаларидан фарқли, деб билгани тушунилади.

Аҳмад ибн Ҳанбалнинг бу ёндашуви Имом Шофеъийнинг (ваф. 204/820) “Тафсирга оид Ибн Аббосдан юзга яқин ҳадис ривоят қилган”²⁴ деган гапи билан қўшиб мулоҳаза қилинганда, янада тушунарли бўлади. Ибн Аббоснинг тафсирга оид қарашлари жуда ҳам кўп. Тафсир ривоятларининг умумий миқдорига нисбатан катта қисми, яъни саҳобийлардан нақл қилинган ривоятларнинг аксарияти Ибн Аббосга

²² Zişan Türcan. Üçüncü As ır Hadis Musannefât ı Üzerinde eş-Şâfiî'nin Etkisi // Hadis Tetkikleri Dergisi. C. VII/1, 2009. – S. 87–100.

²³ Хатиб Бағдодий. Ал-Жомеъ ли ахлақи-р-ровий ва адабу-с-сомеъ. /Махмуд Таххон таҳқиқи. – ар-Риёд: Мактабату-л-маориф, 1983. – Ж. 2. – Б. 162.

²⁴ Суютий. Ал-Итқон. – Ж. 2. – Б. 189

бориб тақалмоқда²⁵. “Тафсири Табарий” бўйича олиб борилган тадқиқотларда Имом Табарий келтирган ривоятларнинг 16.6 фоизи Ибн Аббосга нисбат берилганини кўриш мумкин. Шофеъийнинг мазкур ифодаси тафсир ривоятлари ичида жиддий аҳамиятга эга бўлган Ибн Аббосдан ўзига хос талабларга жавоб берувчи маълум миқдордаги хабарлар қилганини кўрсатади²⁶. Муҳаддислар томонидан Имом Ибн Ҳанбалнинг “Муснад”ида келтирилган тафсирга оид ривоятларнинг “асли йўқ” ёки “исноди йўқ” деб баҳоланиши муаллифнинг бу борадаги ўзига хос ёндашуви бўлганини тасдиқлайди.

Ҳадис илмига оид асарларнинг анъанавий тузилишини эътиборга олганда, Имом Бухорийнинг “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ”ида муаллифнинг шахсий қарашларини кўрсатиш имкониятларини ярата оладиган мусанниф эканини англаш мумкин. Имом Бухорий «Китоб ат-тафсир»да боб мавзуларида кўп тафсир ривоятларидан ташкил топган бир қатор маълумотларни келтириш ва ривоятлар мавзусига юзасидан шахсий қарашларини маълум бир даражада баён этиш орқали амалга оширган. Имом Бухорийнинг нақлий тафсирлар шаклланишидаги ролини юқорида келтирилган ривоятлари, ҳадис илми билан бир қаторда тафсир илми билан ҳам шуғуллангани, мустақил тафсир бобини таълиф этгани, “ал-Жомеъ ас-саҳиҳ”ида ўзининг тафсир оид қарашларини ифодалагани билан изоҳланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Sandıkçı S. Kemal. İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında hadis // DİB. – Ankara, 1991. – S. 447-448.
2. Ибн Абу Ҳотам Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Идрис ибн Мунзир Тамимий Ҳанзалий Розий. ал-Жарҳ ват-таъдил. – Байрут: Дор ал-кутуб алилмия, 1953. – Ж. 5. – Б. 162.
3. Олтин силсила: Саҳиҳул Бухорий. – Т.: Nilolnashr, 2013. – Ж. 1. – Б. 65.
4. Ҳожи Халифа. Кашф аз-зуннун ан асомий алкутуб вал-фунун. – Байрут.: Дор ихё ат-турос ал-арабий, 2008. – Ж. 1. – Б. 443.
5. Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий. Холку афъал ал-бад. / Абдурраҳмон Умайра таҳқиқи. – Жидда: Дор ул-Укоз. – Б. 23.
6. Абу Бакр ибн Абдурраззоқ ибн Нофеъ АлҲумайрий. Тафсир Абдурраззоқ / Маҳмуд Муҳаммад Убда таҳқиқи. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 1419/1998.

²⁵ Қаранг: Herbert Berg. The Development of Exegesis in Early Islam. The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period, Richmond (Surrey). – Curzon, 2000. – P. 142.

²⁶ İsmail Cerrahoğlu. Tefsir Tarihi. DİB. – Ankara: Yay, 1988. – C. I. – S. 107.

7. Selim Türcan. İlk Dönem Kur'an Tasavvuru ve Dönüşümü. Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında. – Ankara: AÜSBE, 2007. – S. 305–306.
8. Муҳаммад ибн Жарир ат-Табарий. Жомеъ ул баён ъан таъвили айил-Қуръан./ Аҳмад Муҳаммад Шокир таҳқиқи. – Байрут: Муассасату-р-рисала. 1420/2000. – Ж. 19. – Б. 94-95.
9. Мужоҳид ибн Ҳажар. Тафсир ал-Имам Мужаҳид ибн Ҳажар. Дор ул-кутуб ал-илмия. – Байрут. 2005.
10. Sufyan ibn Said Sevriy. Tefsir us-Savriy. – Dehli: Rampor, 1965. – P. 16.
11. Абдураззоқ ибн Ҳаммом Саноний. АлМусаннаф. – Қоҳира: Дор ат-таъсил, 2015. – Ж. 9. – Б. 78.
12. Абдуллоҳ ибн Абдуссомад Доримий. Муснад ад-Доримий.– ар-Риёд: Дор ал-Муғни, 2000. – Ж.4. – Б. 274.
13. Zişan Türcan. Üçüncü As ır Hadis Musannefât ı Üzerinde eş-Şâfiî'nin Etkisi // Hadis Tetkikleri Dergisi. C. VII/1, 2009. – S. 87–100.
14. Хатиб Бағдодий. Ал-Жомеъ ли ахлақи-р-ровий ва адабу-с-соеъ. /Маҳмуд Таҳҳон таҳқиқи. – ар-Риёд: Мактабату-л-маориф, 1983. – Ж. 2. – Б. 162.
15. Суютий. Ал-Итқон. – Ж. 2. – Б. 189.
16. Herbert Berg. The Development of Exegesis in Early Islam. The Authenticityof Muslim Literature from the Formative Period, Richmond)Surrey(. – Curzon, 2000. – P. 142.

